

УДК:94(357) Сасанидское царство

ЮСТИНИАНОВЫ ПОХОДЫ ПРОТИВ ПЕРСИИ В «ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ» ЕВАГРИЯ СХОЛАСТИКА

JUSTINIAN'S CAMPAIGNS AGAINST PERSIA IN THE ECCLESIASTICAL HISTORY OF EVAGRIUS SCHOLASTICUS

**Тарсуков Д.И., Орлов Е.К.
Tarsukov D.I., Orlov E.K.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Эпоха Юстиниана I запомнилась потомкам как время невероятных и масштабных строек и созданием первого полноценного сборника законов Византийской Империи – Кодекса Юстиниана. Эта историческая эпоха была временем реванша Византийской Империи. Войны в Северной Африке, в Италии за восстановление контроля над Римом, постоянные конфликты с другим крупным геополитическим игроком того времени – Персидской империей Сасанидов. Евагрий Схоластик был современником тех событий и оставил воспоминания о них в своей «Церковной Истории».

Abstract. The era of Justinian I was remembered by descendants as a time of incredible and large-scale construction projects and the creation of the first full-fledged collection of laws of the Byzantine Empire – the Justinian Code. This historical era was a time of revenge for the Byzantine Empire. Wars in North Africa, in Italy for the restoration of control over Rome, constant conflicts with another major geopolitical player of that time – the Persian Empire of the Sassanids. Evagrius Scholasticus was a contemporary of those events and left memories of them in his “Church History”.

Ключевые слова: Византийская империя, Персидская империя, Иберия, Евангрий Схоластик, Юстиниан I, Хосров I, Ковад I, Иберийская война, Лазская война

Keywords: Byzantine Empire, Persian Empire, Iberia, Evagrius Scholasticus, Justinian I, Khosrov I, Kovad I, Iberian War, Lazian War

Войны Юстиниана на Востоке шли из-за противостояния Византии и Персидской империй, продолжавшегося веками. Войны Византии с Персией Сасанидов, можно считать в более широком контексте продолжением древних римско-парфянских войн. В период правления Юстиниана I было две войны между Византией и Персией. Иберийская война 526–532 гг. и Лазская война с 540–562 гг.

Иберийская война 526–532 годов. Поводом для ее начала стало то, что персидский правитель Кавад I, опасаясь, что в пограничной с Византией провинции Иберия (современная Восточная Грузия) преобладает христианство, стал внедрять зороастризм. Численность византийской армии Прокопий Кесарийский, непосредственный участник событий, оценивает в 25 тысяч человек, а персидской – в 40 тысяч [5].

Первые годы войны были успешными для Персидской империи, поскольку византийское наступление на Нисибис и Тебету в 527 году оказалось неудачным. В 528 году персы двинулись из Иберии, чтобы захватить форты в восточной Лазике. Эти успехи показали Юстиниану слабость византийской обороны. В том же году силы византийского полководца Велизария были разбиты в битве при Таннурисе, и ему пришлось отступить в крепость Дару [2].

В 530 году Велизарий одержал победу над персами при Даре, в то время как полководцы Ситтас и Дорофей разгромили персов под командованием Михр-Михро в битве при Сатале. Но в 531 году Велизарий потерпел поражение от персов при Калинике [2].

После смерти Кавада I новый правитель Персии Хосров I Ануширван был больше заинтересован в укреплении своей власти внутри страны. Юстиниан также выступал за окончание войны, поскольку планировал начать борьбу с вандальской Африкой и остготской Италией. В сентябре 532 года был подписан договор о «Вечном мире». По условиям договора византийские территории, занятые персами, были возвращены в обмен на выплату дани. Провинция Иберия осталась под контролем Сасанидского Ирана.

После окончания Иберийской войны, внешняя политика Юстиниана основывалась на идее восстановления единой Римской империи, поэтому он вел войны с королевствами вандалов и остготов в Северной Африке и Италии. Король остготов Витигес отправил в 539

году к правителю Персии Хосрову I послов чтобы побудить того начать войну против Византии [5]. Примирительное письмо от Юстиниана I не убедило Хосрова отказаться от своих планов пробить выход Ирана к Черному и Средиземному морям, и весной 540 года войска Сасанидов вторглись на территорию Византии [5]. Так началась вторая война между Византийской империей и Сасанидским Ираном за контроль над областью Лазика (современная западная Грузия). Длившаяся с переменным успехом с 540 по 562 годы, и получившая название Лазская война.

Первоначально Хосров стремился как можно быстрее достичь Сирии и Киликии. Захватив Суру, он прошел через Сергиополь и Иераполь, а затем направился к своей главной цели – Антиохии. Персы в июне 540 года осадили Антиохию, которая через несколько дней пала [4]. Город был разграблен и сожжен, а его жителей Хосров переселил в Иран. Юстиниан был вынужден заключить мир на тяжелых для Византии условиях: выплата 50 кентинариев золота одновременно и еще 5 кентинариев ежегодно.

В 541 году Юстиниан I отказался от мирного договора и начал войну против Ирана, назначив полководца Велизария командующим армией. Велизарий выступил из Дары вместе со своей армией и подошел к персидской крепости Нисибис, но не смог ее взять, и вместо этого начал осаду приграничной крепости Сисауранона. Гарнизон крепости сдался и перешел на сторону византийцев. Жаркий климат Месопотамии вызвал серьезные заболевания в византийской армии, что заставило Велизария остановить военную кампанию. В 542 году воюющие стороны, опасаясь эпидемии чумы, заключили перемирие, и в дальнейшем боевые действия шли в основном на Кавказе [2, с. 664].

По заключенному в 532 году «Вечному миру» Персия признавала Лазика в сфере влияния Византии. Попытки Византии установить над ней полный контроль вызвали в 541 году восстание местных жителей. Тогда же, в ответ на призыв лазского царя Губаза II, персидский правитель Хосров I вошел в Лазика и захватил основную византийскую крепость Петру. Но попытки установить прямой контроль над Лазикой и его усилия по распространению зороастризма вскоре вызвали недовольство христианских священников.

Узнав о вспышке чумы в персидской армии, Юстиниан прервал перемирие, и в 543 году приказал всем византийским войскам на востоке начать наступление в Персидскую Армению. Византийская армия дошла до Двина, но была разбита и отступила. Это позволило персам начать военные действия в Месопотамии. В 544 году Хосров вторгся на территорию Византии и осадил Эдессу, но не смог ее взять, и в 545 году снова было заключено перемирие сроком на 5 лет. Но Хосров отказался от требования Юстиниана, чтобы это перемирие распространялось на Лазика [5].

В 548 году в Лазике началось восстание против персов. Губаз II запросил помощи у Юстиниана. Обладание Лазикой, расположенной на побережье Черного моря с контролем важных горных проходов через Кавказ, являлось важным стратегическим пунктом, как для Византии, так и для Ирана [1].

В 549 году Юстиниан отправил в Лазика войска под командованием Дагисфея. Армия встала лагерем возле Петры и приступила к ее осаде [5]. Осада закончилась провалом для Византии [5]. Персидские войска под командованием Михр-Михроя нанесли поражение византийскому отряду, охранявшему горные проходы, и сняли осаду с крепости Петра.

После чего Михр-Михрой двинулся в Армению, оставив 5 тысяч солдат на разграбление Лазики. Эти силы были разбиты Дагисфеем в битве у реки Фасис в том же 549 году. В 550 году произошла смена военного руководства византийской армии: Дагисфей был отправлен домой, а Вессас принял командование византийской армией. В 551 году Вессасу удалось взять Петру.

После чего персидский полководец Михр-Михрой осадил столицу Лазики Археополь, а также несколько крепостей на правом берегу реки Фазис. Вессас нанес Михр-Михрою поражение у Археополя, в результате чего персидская армия понесла значительные потери и отступила. Несмотря на отступление, иранскому полководцу удалось захватить крепость Ухимерион, блокировав важные горные дороги [1].

В 554 году Михр-Михрой одержал победу у Телефиса, вынудив отступить византийскую армию к Несосу. Эти поражения ухудшили отношения между византийскими и лазскими полководцами – Губаз II жаловался Юстиниану на военачальников Вессаса и Рустиция. Это привело к тому, что Вессас был отозван, а Губаз убит Рустицием и его братом Иоанном [1].

После смерти Михр-Михроя в том же 554 году, командующим персидской армией был назначен Нахораган [1]. Он смог отразить византийское наступление у Оногуриса и вынудил противника отступить от Археополя, который дважды не удалось захватить Михр-Михрою.

В 555 году армия под командованием Нахорагана продолжила наступление в направлении реки Фасис, но была разбита новым византийским командующим Мартином, который после победы взял под контроль Археополь. В 556 году силы византийской армии окончательно изгнали персов с территории Византии. После этих событий Юстиниан отозвал

Мартина с Кавказа, назначив главнокомандующим армии своего племянника Юстина (будущий император Юстин II). Тогда же персидский правитель Хосров, узнав о бегстве Нахогарана прямо с поля битвы у реки Фасис, приказал ему вернуться из Иберии и подверг его, как пишет Агафий Миринейский, *«по отечественным законам жесточайшей казни, ибо он считал недостаточным наказанием за трусость просто умертвить его, но, надрезав с шеи кожу, ободрал ее всю до обеих ног, отделил от тела, перевернутую внутрь, и надутую слегка наподобие кожаного меха, он приказал повесить на скале, (устроив таким образом) чудовищное зрелище»* [1].

Война сильно истощила обе воюющие стороны, но для Ирана компания была проиграна, поскольку Хосров не достиг своих военных целей и Иран все еще был лишен выхода в Черное и Средиземное моря. В 557 году было заключено временное перемирие, а в 561 году посланники Юстиниана и Хосрова встретились на границе империй – между персидским городом Нисибисом и византийской крепостью Дара. Там состоялись переговоры, в результате которых был подписан мирный договор на 50 лет. По договору Хосров I уступал Лазику под контроль Византии, но Византия в свою очередь должна была платить по 30 кентинариев золота ежегодно в качестве платы за охрану перевала Каспийское ворота от кочевников в обмен на Лазику [5].

Что же написано у Евагрия Схоластика о данных событиях?

Евагрий так отвечает на вопрос, почему началась очередная война с Персидской Империей: *«Хосров, узнав об удачном покорении под римскую власть областей Африки и Италии, воспламенился сильной завистью и, что-то поставив в обвинение римлянам, говорил, что они поступили вероломно и нарушили заключенный мир»* [3]. В 539 году, в ответ на это, Юстиниан посылает посольство во главе с Анастасием, чтобы убедить Хосрова, что он не нарушал взятых на себя обязательств. Но Хосров весной 540 года, или как пишет Евагрий *«с огромным войском вступил в римские владения на 13-м году управления Юстинианом Римской империей»* [3].

После чего идет описание того, что Хосров взял город Сур у берегов Ефрата и пошел на Антиохию. Захватив Антиохию, он *«совершенно разорил ее огнем и мечом»* [3].

Следующей целью Хосрова стало разорение Эдессы – между верующих ходила молва, что Эдесса никогда не падет. Подойдя к городу, Хосров приказал своим воинам сделать насыпь возле стен, чтобы она возвышалась над ними. После того, как осажденные обрушили насыпь, Хосров отошел от города и прекратил попытки его захвата.

Еще одно интересное событие описано в источнике: когда Хосров решил захватить Сергиополь, в котором не было защитников, с ним вступили в переговоры его жители. Хосров потребовал выкуп, где среди прочего был Священный Крест, подаренный городу Юстинианом и Феодорой. Узнав, что жители не передали все драгоценные предметы, Хосров двинул войска к городу. На стене появилось войско, готовое защищать город. Местные жители заявили Хосрову, что это чудо творит мученик Сергий. *«Посему, будучи потрясен страхом и дивляясь вере христиан, возвратился восвояси. Говорят, под конец жизни он сподобился божественного пакибытия»* [3].

Таким образом, «Церковная история» Евагрия Схоластика является ценным историческим источником не только для реконструкций событий религиозной истории Византии, но и вооруженных конфликтов.

Источники и литература (References):

1. Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Yustinian-1/o-tsarstvovanii-yustiniana/>
2. Голдсуорти А. Во имя Рима. «Транзиткнига». Один из последних: Велизарий и персы. М., 2006. С. 544;
3. Евагрий Схоластик. Церковная история Перев. СПб. Духовной Академии, пересмотрен и исправлен Серповой В. В.; примеч.: Калинин А. - М.: Экономическое образование, 1997. [Электронный ресурс] // https://azbyka.ru/otechnik/Evagrij_Sholastik/cerkovnaya_istoriya/
4. Люттвак Э. Стратегия Византийской империи. М., 2012.
5. Прокопий Кесарийский. Война с персами // Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Пер., ст., комм. А. А. Чекаловой. Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Наука, 1993. 570 с.